

O LÉXICO DO FOLCLORE RELACIONADO À PRESERVAÇÃO DA NATUREZA NA SÉRIE CIDADE INVISÍVEL

 DOI: 10.5281/zenodo.7834575

Allana Mayara Santos Castro
Graduanda do curso de Letras-Português - UFRA
allanamsantoscastro@gmail.com

Lorena Natascha Angelim Mendes Batista
Graduanda do Curso de Letras-Português -UFRA
lorenatbatista@gmail.com
Professora /orientadora

Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino
E-mail: ana.guimbal@ufra.edu.br
Professora /orientadora

Carlene Ferreira Nunes Salvador
E-mail: carlene.salvador@ufra.edu.br

Resumo: O presente estudo se insere no âmbito dos estudos lexicais, em como o folclore é representado na série Cidade Invisível (NETFLIX, 2021), com suas figuras mitológicas das manifestações culturais brasileiras e de como elas representam a questão da preservação à natureza. O objetivo geral foi identificar os termos relacionados ao folclore, descrever sua mística e o impacto que eles têm no mundo a partir da série. Além disso, o estudo pretende discutir o uso dos mitos como tema gerador para o ensino-aprendizagem de língua portuguesa, como forma de incentivar a conscientização pelo lúdico, bem como o conhecimento sobre aspectos culturais da região dos alunos que estejam presentes no seu dia a dia e que constituam sua identidade. A pesquisa seguiu o método qualitativo, usando coleta e análise de dados a partir de cenas do seriado que enfatizem a temática do folclore e a representação na linguagem. Como aporte teórico foram utilizados os estudos de Andrade, Melo e Guirelli (2020) e de Bakhtin (2008, 2010a, 2010b). De acordo com o levantamento bibliográfico, observa-se que o incentivo ao imaginário das crianças, principalmente usando a criatividade e contação de histórias, os estimulam a pensar por si mesmos e como contá-las no futuro e manter viva sua identidade e cultura. O impulso para as novas gerações pensarem coletivamente usando novas formas de ensinar e conscientizar, visando para que a identidade cultural da Amazônia continue sendo propagada nas escolas e em outros meios acadêmicos e culturais. A divulgação da série Cidade Invisível internacionalmente mostra que há riqueza no folclore brasileiro, assim, seus resultados foram satisfatórios para a apreensão de vocabulário regional e da comunicação em defesa das florestas, contribuindo para o destaque de novas obras artísticas e trabalhos amazônicos.

Palavras-chave: lexicologia; métodos de ensino; séries de televisão.